

MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E DOENÇAS RARAS NO SUS: COMO O ACORDO DE PARTILHA DE RISCO PODE REDUZIR A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

HIGH-COST MEDICINES AND RARE DISEASES IN THE SUS: HOW THE RISK-SHARING AGREEMENT CAN REDUCE THE JUDICIALIZATION OF HEALTH

Thiago dos Santos Carvalho

Clovis Alberto Volpe Filho

RESUMO

A incorporação de medicamentos inovadores e de alto custo no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente para doenças raras, impõe significativos desafios econômicos e estruturais, agravados pelo crescimento da judicialização da saúde. Diante desse cenário, o Acordo de Partilha de Risco (APR) surge como alternativa estratégica, ao condicionar o pagamento dos medicamentos à comprovação de sua efetividade na prática clínica. Essa abordagem permite o compartilhamento de riscos entre o Estado e a indústria farmacêutica, contribuindo para a sustentabilidade orçamentária e para a eficiência na alocação de recursos. O modelo do APR também pode reduzir a judicialização, ao oferecer soluções mais racionais e baseadas em evidências, assegurando o acesso efetivo aos tratamentos e evitando decisões judiciais que comprometam a equidade do SUS. A experiência internacional demonstra que o APR melhora a tomada de decisão em saúde pública e pode ser adaptado ao contexto brasileiro como um mecanismo para equilibrar inovação, acesso e responsabilidade fiscal. Conclui-se que a adoção do APR representa uma inovação institucional promissora, capaz de fortalecer a gestão pública e ampliar o acesso a medicamentos eficazes sem comprometer os fundamentos do sistema de saúde universal.

Palavras-chave: Políticas Públicas – Judicialização da Saúde – Sistema Único de Saúde (SUS) – Acordo de Partilha de Risco – Efetividade.

ABSTRACT

The incorporation of innovative and high-cost medicines into the Unified Health System (SUS), especially for rare diseases, poses significant economic and structural challenges, aggravated by the growth of the judicialization of health. In this scenario, the Risk Sharing Agreement

(RSA) emerges as a strategic alternative, by conditioning the payment for medicines to the proof of their effectiveness in clinical practice. This approach allows the sharing of risks between the State and the pharmaceutical industry, contributing to budgetary sustainability and efficiency in the allocation of resources. The RSA model can also reduce judicialization by offering more rational and evidence-based solutions, ensuring effective access to treatments and avoiding court decisions that compromise the equity of the SUS. International experience shows that the RSA improves decision-making in public health and can be adapted to the Brazilian context as a mechanism to balance innovation, access and fiscal responsibility. It is concluded that the adoption of APR represents a promising institutional innovation, capable of strengthening public management and expanding access to effective medicines without compromising the foundations of the universal health system.

Keywords: Public Policies – Judicialization of Health – Unified Health System (SUS) – Risk Sharing Agreement – Effectiveness.

1 Introdução

A judicialização da saúde no Brasil tem se intensificado nas últimas décadas, refletindo falhas estruturais do Sistema Único de Saúde (SUS) e a dificuldade do Estado em atender de forma equânime às crescentes demandas da população. Um dos aspectos mais críticos dessa judicialização excessiva concentra-se nas ações que visam ao fornecimento de medicamentos — em especial, aqueles de alto custo ou ainda não incorporados formalmente pelas políticas públicas de saúde. Tais demandas geram impactos significativos no orçamento público e comprometem a gestão racional dos recursos, afetando a eficiência, a equidade e a sustentabilidade do SUS (Vieira, 2009; Zaric, 2008; Carlson, 2010).

A atuação judicial, embora por vezes necessária para garantir direitos fundamentais, tem imposto decisões individualizadas que desconsideram critérios técnicos e prioridades coletivas, agravando a fragmentação da política pública de saúde e pressionando financeiramente os entes federativos (Paula & Bitta, 2017). Nesse contexto, faz-se urgente a busca por mecanismos institucionais capazes de compatibilizar o direito à saúde com os limites da capacidade estatal.

Diante desse cenário, o Acordo de Partilha de Risco (APR) surge como uma alternativa inovadora e estratégica. Trata-se de um modelo contratual que condiciona o pagamento à indústria farmacêutica ao desempenho efetivo dos medicamentos após sua utilização em condições reais de tratamento. O APR permite o compartilhamento dos riscos clínicos e financeiros entre o setor público e o privado, promovendo maior racionalidade na incorporação

de tecnologias em saúde e contribuindo para a proteção do orçamento público (Towse e Garrison, 2010; De Pouvorville, 2012).

Este estudo adota como metodologia científica a pesquisa bibliográfica, com base em fontes nacionais e internacionais especializadas nas áreas de políticas públicas de saúde, judicialização da saúde, economia da saúde e avaliação de tecnologias em saúde. Utiliza-se o método dedutivo, partindo da análise dos problemas gerais relacionados à judicialização e à gestão de medicamentos no SUS, para discutir o potencial do APR como instrumento mitigador desses desafios.

Importa esclarecer que este artigo não se propõe a esgotar todas as questões jurídicas e práticas relativas à judicialização da saúde, tampouco pretende abordar de forma exaustiva os elementos técnicos do Acordo de Partilha de Risco. O objetivo central é apresentar o APR como uma ferramenta relevante para a redução da judicialização relacionada ao fornecimento de medicamentos, ao mesmo tempo em que se promove a incorporação responsável de novas terapias, garantindo sustentabilidade e acesso qualificado no âmbito do SUS.

2 Judicialização da Saúde e seus Impactos na Sustentabilidade do SUS

A saúde pública brasileira enfrenta uma tensão estrutural entre a ampliação das demandas sociais por acesso universal a serviços de qualidade e as severas limitações orçamentárias e institucionais do Estado. Nesse cenário, a judicialização da saúde, especialmente no tocante ao fornecimento de medicamentos, tornou-se um fenômeno de grandes proporções, com impactos profundos na organização e no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora, em tese, a judicialização represente uma via legítima para a concretização de direitos fundamentais — conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal —, na prática, ela tem revelado efeitos regressivos e desestruturantes. Em 2020, foram registradas cerca de 21 mil novas ações judiciais relacionadas à saúde por mês. Em 2024, esse número quase triplicou, passando para 61 mil. O total anual passou de 347 mil, em 2020, para 600 mil atualmente (STF, 2024). Essas ações concentram-se sobretudo em pedidos de medicamentos de alto custo, muitos dos quais não incorporados ou até rejeitados pelas instâncias técnicas nacionais e internacionais, como a CONITEC, a ANVISA e a Organização Mundial da Saúde (Ferraz, 2019).

Importante observar que os litigantes costumam se concentrar nas regiões mais ricas do país, especialmente no Sul e Sudeste, o que agrava as desigualdades regionais já presentes na distribuição dos serviços públicos de saúde. Ao atender a demandas individuais que não se

baseiam em protocolos clínicos ou avaliações de custo-efetividade, o Judiciário contribui involuntariamente para a desorganização administrativa do SUS, violando critérios técnicos de alocação de recursos e impondo encargos desproporcionais aos gestores locais (Ferraz, 2019).

Além disso, esse padrão decisório compromete a justiça distributiva, pois canaliza verbas públicas — já escassas — para beneficiar um número restrito de indivíduos, frequentemente em situação econômica mais favorável, em detrimento de políticas coletivas mais custo-efetivas, como a atenção básica e programas de prevenção. Trata-se de um cenário que, ao favorecer a exceção em prejuízo da regra, resulta na ineficiência global do sistema (Paula & Bitta, 2017).

A judicialização também pressiona severamente a sustentabilidade fiscal do SUS, ao obrigar gastos extraordinários e imprevisíveis, comprometendo o planejamento sanitário conduzido pelo Executivo. Quando o Judiciário impõe obrigações sem considerar o impacto orçamentário ou as diretrizes técnicas estabelecidas, ocorre um esvaziamento do princípio da reserva do possível e uma afronta à separação dos Poderes, uma vez que se invade a esfera legítima de formulação e execução das políticas públicas.

Nesse contexto, Newdick (2010) ao analisar o sistema de saúde público britânico defende que a efetivação do direito à saúde deve observar critérios de equidade, custo-efetividade e prioridade coletiva. No Brasil, para reequilibrar o cenário da excessiva judicialização, diversas propostas têm sido debatidas, como a vinculação do deferimento judicial à prévia análise técnica de eficácia, segurança e custo-efetividade; a priorização de litigantes hipossuficientes; e a valorização da coordenação federativa e da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal - Temas 6 e 500 (Ferraz, 2019).

A judicialização da saúde, em sua configuração predominante no Brasil, não se caracteriza como uma verdadeira “revolução de direitos” — no sentido de uma expansão coletiva do acesso à saúde —, mas sim como um mecanismo voltado à proteção de interesses individuais e, por vezes, setoriais, que desestabiliza o planejamento do SUS e enfraquece os princípios da universalidade, integralidade e equidade que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS). Embora a via judicial possa ser legítima frente a omissões graves do poder público, o recurso sistemático e desordenado à judicialização revela disfunções institucionais que, longe de promover justiça social, frequentemente acentuam desigualdades e comprometem a eficiência do sistema (Paula & Bitta, 2017).

Paula & Bittar (2017) elencaram as seis principais críticas a judicialização da saúde, em especial sobre a questão de medicamentos.

A primeira consiste na interferência negativa no planejamento e na governança da saúde, na medida em que decisões judiciais individuais impõem a prestação de bens ou serviços de alto custo fora das diretrizes clínicas e orçamentárias estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo. Esse tipo de interferência rompe com a isonomia ao criar privilégios casuísticos para determinados litigantes, em detrimento do conjunto da população que aguarda atendimento com base em critérios de priorização técnica e epidemiológica (Ferraz & Vieira, 2009).

A segunda crítica consiste nas falhas estruturais no próprio Poder Judiciário, como a morosidade processual, a ausência de capacitação técnica específica dos magistrados e a dependência quase exclusiva de prescrições médicas individuais, muitas vezes desprovidas de fundamentação científica robusta (Santos, 2017). Essas fragilidades comprometem a qualidade das decisões judiciais e impedem uma análise adequada sobre a pertinência dos pedidos, gerando ordens que, embora juridicamente válidas, são tecnicamente questionáveis.

Outro aspecto crítico é a interferência indevida do Judiciário na formulação e execução das políticas públicas de saúde, área cuja competência institucional e técnica pertence ao Poder Executivo, dotado de respaldo democrático e capacidade administrativa para planejar e alocar recursos com base em critérios técnicos (Pepe, 2010). A substituição da atuação administrativa por decisões judiciais casuísticas subverte o regime de separação de poderes e compromete a coerência do sistema de saúde.

A quarta crítica consiste que a judicialização também contribui para a desorganização federativa do SUS, ao impor a responsabilidade solidária dos entes federados sem considerar suas respectivas capacidades orçamentárias. Essa desarticulação é especialmente prejudicial aos municípios, que, por serem a porta de entrada do sistema e o nível mais próximo da população, acabam arcando com a execução direta de ordens judiciais dispendiosas, comprometendo seu equilíbrio fiscal e limitando a prestação de serviços essenciais em outras áreas (Paula & Bittar, 2017).

O quinto ponto preocupante é a possibilidade de instrumentalização do Poder Judiciário por interesses comerciais, sobretudo da indústria farmacêutica, que se vale de prescrições médicas individualizadas como estratégia para ampliar o acesso de seus produtos ao mercado público, sem submeter-se às exigências regulatórias e à avaliação técnica da CONITEC (Wang, 2014). Tal prática coloca em risco a finalidade pública do SUS e desloca recursos para tecnologias que não necessariamente atendem ao interesse coletivo.

Por fim, há uma recorrente desconsideração do princípio da reserva do possível nas decisões judiciais, que ordenam a concessão de medicamentos ou tratamentos de alto custo sem a devida análise do impacto fiscal e da viabilidade financeira por parte do Estado. Esse

descompasso entre o direito individual e a capacidade real de cumprimento ameaça a sustentabilidade do sistema e fragiliza a execução das políticas públicas de saúde ((Paula & Bittar, 2017).

Em síntese, quando o Poder Judiciário, ao atender pleitos individuais de saúde, ignora os limites administrativos, econômicos e técnicos do sistema, contribui para a produção de desequilíbrios estruturais no SUS, impactando negativamente a coletividade. Reformas institucionais que aprimorem os critérios de deferimento judicial, associadas à valorização dos mecanismos técnicos como o APR e as avaliações da CONITEC, são fundamentais para reequilibrar o sistema, garantir a justiça distributiva e assegurar a efetividade do direito à saúde de forma ampla e sustentável.

3 Acordos de Partilha de Risco: Conceito, Estrutura e Fundamentos

O Acordo de Partilha de Risco (APR) representa uma inovação nos modelos de contratação de tecnologias em saúde, especialmente no que se refere à aquisição de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Diferentemente do modelo tradicional, no qual o preço do medicamento é fixado previamente e o Estado assume integralmente os riscos quanto à eficácia e ao impacto orçamentário da tecnologia, o APR condiciona o pagamento à efetividade comprovada do produto em uso real na população, promovendo uma lógica de pagamento baseada no desempenho terapêutico (Towse & Garrison, 2010).

No cerne do APR está a “postergação definição do preço atrelada a eficiência do medicamento”: o valor a ser pago pelo medicamento não é inteiramente estabelecido no momento da contratação, mas depende da comprovação de resultados clínicos e econômicos após sua aplicação em larga escala. Essa estrutura contratual reconhece a incerteza inerente ao desempenho de medicamentos recém-aprovados e transfere parte desse risco à indústria farmacêutica, estabelecendo uma relação de corresponsabilidade financeira entre as partes envolvidas (Neumann, 2011).

Especialistas como Towse e Garrison definem os APRs como acordos nos quais o preço ou a receita da indústria farmacêutica estão vinculados ao desempenho futuro do produto, seja em ambiente de pesquisa, seja em contexto real. De Pouvorville complementa essa visão, classificando o APR como um tipo de contrato que condiciona o valor de uma inovação à sua eficácia e eficiência demonstradas na prática assistencial. Neumann, por sua vez, destaca que tais contratos dependem da coleta sistemática de evidências populacionais sobre os resultados reais em saúde decorrentes do uso da tecnologia.

Essa capacidade de compartilhamento do risco é o principal diferencial do APR. Caso o medicamento não apresente os benefícios terapêuticos esperados ou não gere as economias previstas, o Estado não arcará sozinho com as consequências financeiras, como ocorre no modelo tradicional. Com isso, busca-se mitigar os riscos relacionados ao custo de oportunidade, protegendo o orçamento público de investimentos ineficientes e incentivando uma cultura de responsabilidade compartilhada.

A adoção de APRs tem como objetivo central gerenciar as incertezas associadas ao desempenho dos medicamentos no mundo real, por meio de uma lógica de “pagar pelo que funciona”. Com base em evidências coletadas após o lançamento do produto, o preço pode ser reajustado — para cima ou para baixo — conforme os resultados clínicos observados. Essa abordagem torna a incorporação de tecnologias em saúde mais flexível, adaptável e compatível com os princípios de custo-efetividade e sustentabilidade orçamentária.

Embora os APRs possam ser utilizados para outras tecnologias em saúde, como vacinas e diagnósticos, este trabalho concentra-se nos acordos firmados entre o Estado e a indústria farmacêutica para fornecimento de medicamentos. Na literatura internacional, tais instrumentos são amplamente conhecidos como risk sharing agreements, justamente por destacarem o compartilhamento de riscos decorrentes das incertezas clínicas, econômicas e operacionais do produto no mercado.

Em síntese, o Acordo de Partilha de Risco representa uma tentativa de superar as limitações do modelo convencional de aquisição pública, ao ajustar o valor pago pelo medicamento aos resultados que ele, de fato, entrega à sociedade. Essa abordagem fortalece a governança do SUS, reduz o risco de alocações ineficientes de recursos e contribui para uma relação mais dinâmica e equitativa entre inovação tecnológica e responsabilidade fiscal. Assim, o APR se consolida como uma ferramenta essencial para compatibilizar o direito à saúde com a necessidade de planejamento público responsável e orientado por evidências.

4 Acordo de Partilha de Risco como Estratégia para Reduzir a Judicialização da Saúde no SUS

A crescente judicialização da saúde, em especial no que tange à obtenção de medicamentos, evidencia não apenas falhas estruturais na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também a complexa tarefa de conciliar o interesse do cidadão e usufruir dos medicamentos mais modernos existentes no mercado com os limites orçamentários do Estado (limite do possível). Além disso, a morosidade na incorporação de novas tecnologias à RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), muitas vezes desatualizada frente

às inovações terapêuticas, contribui significativamente para a judicialização, uma vez que pacientes e profissionais de saúde buscam no Judiciário o acesso a tratamentos ainda não reconhecidos oficialmente pelo sistema. Cada decisão judicial isolada, ao atender pedidos individuais de alto custo, tende a desviar recursos de programas coletivos custo-efetivos (programas de atenção básica, vacinação, etc.), comprometendo a sustentabilidade do SUS e gerando desequilíbrios na alocação orçamentária (Vieira FS., 2022). Nesse cenário, o Acordo de Partilha de Risco (APR) surge como um instrumento de governança inovador, ao instituir um processo institucionalizado, tecnicamente embasado e financeiramente responsável para a incorporação de medicamentos, contribuindo não apenas para a racionalização do acesso, mas também para a redução das demandas judiciais decorrentes de lacunas administrativas, em especial a morosidade na incorporação de novas tecnologias.

A Lei 12.401/2011 atribui à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) a análise de segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário de novas tecnologias antes de sua inclusão nas listas oficiais (RENAME e RENASE). A judicialização, ao ignorar esse rito técnico e impõe a adoção de medicamentos sem avaliação completa.

Não são incomuns as decisões judiciais que impõem ao Estado a obrigatoriedade de fornecer medicamentos ainda não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo na ausência de avaliação quanto à sua segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário, conforme os critérios estabelecidos pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) (Vieira FS., 2022). Tais decisões, proferidas no âmbito de demandas individuais, acabam por fragilizar a autoridade do Poder Executivo na formulação e implementação das políticas públicas de saúde, ao sobrepor o interesse particular do demandante aos procedimentos técnicos e administrativos indispensáveis à incorporação legítima de novas tecnologias no sistema público.

O Acordo de Partilha de Risco (APR) pode contribuir de forma significativa para o aprimoramento do fluxo decisório conduzido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), ao estabelecer um modelo contratual que condiciona o pagamento dos medicamentos à comprovação de sua eficácia terapêutica em condições reais de uso. Essa abordagem possibilita a geração de dados pós-lançamento que subsidiam revisões periódicas dos protocolos clínicos, ao mesmo tempo em que reduz a incerteza clínica e econômica inicialmente presente no processo de avaliação de tecnologias em saúde. Além disso, o APR viabiliza a incorporação, ainda que provisória e condicionada, de novos medicamentos de forma mais célere, sem acarretar aumento imediato de despesas para o

Sistema Único de Saúde, o que permite a atualização mais rápida da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

A atualização frequente da RENAME constitui requisito essencial para que o Ministério da Saúde possa responder de maneira eficaz às demandas emergentes do sistema. Para tanto, é imprescindível a adoção de uma reforma legislativa que contemple mecanismos formais de revisão periódica, ancorados em prazos e critérios técnicos previamente definidos em conjunto com a realização de APRs. Essa reforma deve assegurar ampla participação de especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil, promovendo a transparência e legitimidade do processo. Ademais, os dados empíricos gerados pelos APRs devem ser sistematicamente integrados ao processo de revisão da RENAME, funcionando como evidência concreta de desempenho terapêutico e impacto orçamentário.

Ao viabilizar a incorporação de medicamentos com eficácia comprovada sem comprometer de imediato o equilíbrio fiscal, o APR fortalece a eficiência administrativa do SUS e contribui para a estabilidade do planejamento orçamentário na saúde pública. Dessa forma, ao reduzir a necessidade de intervenções judiciais motivadas por lacunas nas listas oficiais de medicamentos (medicamento não incorporados), o modelo de partilha de risco também mitiga a pressão sobre o Poder Judiciário, promovendo soluções mais racionais e sistêmicas para a política farmacêutica nacional.

Por fim, ao atrelar o pagamento à efetividade dos medicamentos em utilização no mundo real, o APR transfere parte do risco financeiro à indústria farmacêutica, estabelecendo uma lógica de remuneração baseada em desempenho. Esse modelo previne gastos excessivos com terapias de eficácia incerta, protege o orçamento público e direciona os recursos disponíveis para intervenções que apresentem maior custo-efetividade, conforme preconizado por Towse e Garrison (2010).

Experiências internacionais demonstram que os Acordos de Partilha de Risco (APR), são eficazes na redução das incertezas clínicas e econômicas inerentes à introdução de medicamentos inovadores no sistema público de saúde (De Pouvorville, 2012). No contexto brasileiro, a articulação entre a atuação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a implementação dos APRs e a modernização periódica e tempestiva da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) poderá ser uma base institucional promissora para o enfrentamento dos principais desafios da judicialização da saúde e da sustentabilidade do SUS.

Essa combinação possui o potencial de frear a judicialização excessiva, ao criar um fluxo de resposta mais célere, tecnicamente embasado e institucionalmente legítimo às

demandas da população por medicamentos e tratamentos inovadores. Quando o Estado é capaz de incorporar tecnologias de forma mais ágil, com base em evidências coletadas por meio dos APRs, reduz-se a necessidade de intervenção judicial para assegurar o acesso a medicamentos não incluídos nas listas oficiais.

Em segundo lugar, o modelo contribui para preservar a equidade distributiva, uma vez que os recursos públicos passam a ser alocados com base na efetividade comprovada das tecnologias em saúde, priorizando terapias que apresentem maior benefício clínico e impacto positivo em termos de saúde pública. Isso evita a destinação desproporcional de verbas para tratamentos individualizados e de elevado custo que não atendem ao critério de custo-efetividade, preservando a justiça no acesso aos serviços de saúde (Paula & Bitta, 2017).

Além disso, o APR fortalece a governança do SUS, ao institucionalizar um ciclo contínuo de geração e utilização de evidências. Esse ciclo se inicia com a avaliação técnica prévia pela CONITEC, é alimentado por dados de desempenho real obtidos a partir da implementação dos APRs, e culmina na revisão periódica e transparente das listas de medicamentos e serviços (RENAME). Tal mecanismo promove uma política pública de saúde baseada em evidências e em constante aperfeiçoamento, fortalecendo a previsibilidade e a eficiência do sistema.

Por fim, a incorporação do APR como prática contratual rotineira no âmbito do SUS contribui para o realinhamento das competências institucionais entre os Poderes Executivo e Judiciário. Ao assegurar que as decisões sobre fornecimento de medicamentos estejam respaldadas por análises técnicas criteriosas e por instrumentos administrativos atualizados, o Judiciário pode exercer seu papel de garantidor de direitos fundamentais sem invadir a esfera discricionária do Executivo, respeitando os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Em síntese, o Acordo de Partilha de Risco transcende sua natureza contratual, configurando-se como um instrumento estratégico de política pública capaz de harmonizar a necessária incorporação de inovações farmacêuticas com a responsabilidade fiscal do Estado e a efetivação do direito à saúde. Ao promover uma gestão mais técnica, equitativa e coordenada dos recursos públicos, o APR contribui significativamente para a mitigação das distorções provocadas pela judicialização excessiva, reafirmando os fundamentos constitucionais do SUS e o compromisso com a universalidade e integralidade da atenção à saúde no Brasil.

5 Conclusão

A judicialização da saúde no Brasil emerge de maneira predominante em resposta às insuficiências na prestação de serviços pelo Estado, particularmente na oferta inadequada de medicamentos essenciais já incorporados ao SUS (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME) e na lentidão dos processos de incorporação de novas tecnologias pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Embora seja legítimo que cidadãos recorram ao Poder Judiciário para garantir o acesso ao medicamento mais eficaz e adequado ao seu tratamento, a judicialização excessiva acaba gerando desequilíbrios significativos no sistema público de saúde.

Conforme discutido ao longo deste estudo, decisões judiciais individuais frequentemente desconsideram critérios técnicos e avaliações econômicas estruturadas, impondo ao SUS obrigações imediatas sem a devida análise dos impactos financeiros e organizacionais. Esse cenário provoca desestruturação administrativa, desloca recursos financeiros para tratamentos específicos e de alto custo, e compromete diretamente a equidade distributiva, uma vez que pacientes com maior capacidade socioeconômica tendem a se beneficiar desproporcionalmente das ações judiciais. A interferência frequente do Judiciário também desvirtua a separação de poderes, já que substitui a atuação administrativa técnica e planejada do Poder Executivo por decisões isoladas e não coordenadas.

Nesse contexto, o Acordo de Partilha de Risco (APR) emerge como um mecanismo institucional promissor para enfrentar esses desafios estruturais do SUS. Ao condicionar a remuneração dos medicamentos à comprovação efetiva de resultados clínicos positivos em condições reais de uso, o APR transfere parte da responsabilidade financeira e clínica à indústria farmacêutica, mitigando os riscos econômicos e protegendo o orçamento público contra investimentos ineficientes. Tal modelo contratual permite ao Estado incorporar, ainda que provisoriamente, tecnologias inovadoras de forma mais ágil, respondendo rapidamente às demandas emergentes e diminuindo substancialmente a lacuna temporal que frequentemente alimenta a judicialização.

A utilização do APR proporciona ainda a geração de evidências empíricas robustas, fundamentais para a revisão periódica e transparente da RENAME e dos protocolos clínicos do SUS. Tal mecanismo assegura que as decisões relativas à saúde pública sejam baseadas em dados concretos e atualizados, fortalecendo o processo decisório conduzido pela CONITEC e reduzindo as incertezas clínicas e financeiras associadas às novas tecnologias em saúde. Dessa forma, o APR promove uma alocação mais eficiente e justa dos recursos disponíveis, priorizando tratamentos que comprovem benefícios significativos para a saúde coletiva.

O APR poderá diminuir a pressão sobre o Poder Judiciário, permitindo que este concentre esforços na garantia de direitos fundamentais em situações excepcionais e claramente justificadas por omissões ou falhas administrativas graves.

Em síntese, a adoção sistemática do APR pelo SUS configura-se não apenas como uma solução contratual eficaz, mas como uma estratégia de política pública essencial para enfrentar a judicialização excessiva da saúde. Ao garantir uma gestão pública mais técnica, equitativa e sustentável, o APR fortalece o compromisso constitucional com a universalidade e integralidade do SUS, assegurando um direito à saúde efetivo e sustentável para toda a população brasileira.

REFERÊNCIAS:

BEZERRA, C. N.; ROCHA, S. H. D. de N.; BALDINI, N. L. F.; CHAVES, B. V. de Ávila. Impacto da judicialização da saúde nas políticas públicas do SUS. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 10599–10617, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n3-173. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/60077>. Acesso em: 5 maio 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988.

BRASIL. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 abr. 2011.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF, 1990.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF celebra conclusão de julgamento sobre fornecimento de medicamentos de alto custo. Brasília, DF, 17 out. 2024. Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-celebra-conclusao-de-julgamento-sobre-fornecimento-de-medicamentos-de-alto-custo/>. Acesso em: 4 maio 2025.

CARLSON, Josh J.; SULLIVAN, Sean D.; GARRISON, Luis P.; NEUMANN, Peter J.; VEENSTRA, David L. Linking payment to health outcomes: a taxonomy and examination of performance-based reimbursement schemes between healthcare payers and manufacturers. *Health Policy*, v. 96, n. 3, p. 179–190, 2010. DOI: 10.1016/j.healthpol.2010.02.005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20226559/>. Acesso em: 4 maio 2025.

FERRAZ, Octávio Luiz Motta. Para equacionar a judicialização da saúde no Brasil. *Revista Direito GV*, v. 15, n. 3, e1934, set./dez. 2019. DOI: 10.1590/2317-6172201934. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdgv/a/tLdSQ4Ggnm4w8GSfYdcqtTy/?lang=pt>. Acesso em: 4 maio 2025.

HAUEGEN, Renata Curi. Risk sharing agreements: acordos de partilha de risco e o sistema público de saúde no Brasil – oportunidades e desafios. 2014. Tese (Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <https://www.ie.ufrj.br/images/IE/PPED/Teses/2015/Renata%20Curi%20Haeugen%20Shirk.pdf>. Acesso em: 4 maio 2025.

NEWDICK, Christopher. Who should we treat? Rights, rationing, and resources in the NHS. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. Edição online: Oxford Academic, 22 mar. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199264186.001.0001>. Acesso em: 3 maio 2025.

NEUMANN, Peter; CHAMBERS, James D.; SIMON, Françoise; MECKLEY, Lisa M. Risk-sharing arrangements that link payment for drugs to health outcomes are proving hard to implement. *Health Affairs*, v. 30, n. 12, p. 2329–2337, 2011. DOI: 10.1377/hlthaff.2010.1147. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22147861/>. Acesso em: 4 maio 2025.

PAULA, Carlos Eduardo Artiaga; BITTAR, Cléria Maria Lôbo. Judicialização da saúde e seus reflexos na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). *Revista de Direitos Humanos e Efetividade*, Florianópolis, v. 3, n. 1, p. 19–41, 2017. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2526-0022/2017.v3i1.1866. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/revistadhe/article/view/1866>. Acesso em: 4 maio 2025.

PEPE, V. L. E. et al. A judicialização da saúde e os novos desafios da gestão da assistência farmacêutica. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 15, n. 5, p. 2405–2414, ago. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/L4m7NMGV397wCRGnZthwJrD/>. Acesso em: 4 maio 2025.

PINTO, Élidea Graziane; BAHIA, Alexandre Melo Franco de Moraes; SANTOS, Lenir. O financiamento da saúde na Constituição de 1988: um estudo em busca da efetividade do direito fundamental por meio da equalização federativa do dever do seu custeio mínimo. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, v. 16, n. 66, p. 209–237, 2017. DOI: 10.21056/aec.v16i66.366. Disponível em: <https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/366>. Acesso em: 4 maio 2025.

POUVOURVILLE, Gérard de. Risk-sharing agreements for innovative drugs: a new solution to old problems? *The European Journal of Health Economics: HEPAC – Health Economics in Prevention and Care*, v. 7, n. 3, p. 155–157, 2006. DOI: 10.1007/s10198-006-0386-6.

SANTOS, L. Caderno didático fornecido ao curso a distância de judicialização da saúde em atenção domiciliar, promovido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, abr. 2017. [Apostila].

TOWSE, Adrian; GARRISON, Luis P., Jr. Can't get no satisfaction? Will pay for performance help?: toward an economic framework for understanding performance-based risk-sharing agreements for innovative medical products. *PharmacoEconomics*, v. 28, n. 2, p. 93–102, 2010. DOI: 10.2165/11314080-000000000-00000. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20085386/>. Acesso em: 4 maio 2025.

VIEIRA, Fabíola Sulpino. Judicialização e direito à saúde no Brasil: uma trajetória de encontros e desencontros. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 57, n. 1, p. 1, 2023. DOI:

10.11606/s1518-8787.2023057004579. Disponível em:
<https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/208332>. Acesso em: 4 maio 2025.

WANG, Daniel Wei Liang et al. Os impactos da judicialização da saúde no município de São Paulo: gasto público e organização federativa. *Revista de Administração Pública*, v. 48, n. 5, p. 1191–1206, set. 2014. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rap/a/5YcctKRJTVmQnp5mRHkBBcj/?lang=pt>. Acesso em: 4 maio 2025.

ZARIC, Gregory S.; XIE, Bin. The impact of two pharmaceutical risk-sharing agreements on pricing, promotion, and net health benefits. *Value in Health*, v. 12, n. 5, p. 838–845, 2009. DOI: 10.1111/j.1524-4733.2009.00510.x. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19490563/>. Acesso em: 4 maio 2025.